

XALQ TA'LIMI

ISSN 2181-7839

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

PUBLIC EDUCATION

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2024

5-son

(Sentabr-Oktabr)

Jurnal 1918-yil dekabr oyidan chiqa boshlagan
O'zMAA tomonidan 2013-yil 4-martda qaytadan ro'yxatga olinib, 0104-raqamli guvohnoma berilgan.

TOSHKENT

TAHRIRIYAT	
	Korrupsiyaning oldini olishning asosi, korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali yo'li – yosh avlodni korrupsiyaga qarshi ta'lim-tarbiyasini samarali tashkil etish, korrupsiyaga qarshi ta'limni yo'lga qo'yishdan iboratdir
TA'LIM VA TARBIYA NAZARIYASI	
S. Maxmudov	7 Korrupsiyaga qarshi kurash: pedagogikaning tadqiqot predmeti sifatida
Sh. Uchqurova	16 Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarning mustaqil ta'limni takomillashtirish jarayonida til malakalarining rivojlanishi
B. Ziyatova	22 Talabalarda innovatsion tavafakkurni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari (Pedagogika ta'lim muassasalari talabalari misolida)
M. Badalova	27 Ta'lim klasteri va uning mohiyati
N. Qodirov	30 Individual yondashuvi asosida talabalarda loyihalash-konstruksiyalash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish
D. Kamoljonova	34 Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirish
S. Azimova	38 Ota-onalarning pedagogik madaiyatini rivojlantirish – ta'lim sifatini oshirishning asosiy omili (Oiladagi ta'lim-tarbiya muhitida)
TA'LIM VA TARBIYA METODIKASI	
M. Umarova, R. Ziyayev	42 Organik kimyoda oksidlanish reaksiyalarini o'rganish-II (Spirt, aldegid va ketonlar misolida)
M. Kuchkarov, M. Yusupov	46 Kimyoviy tajribalarni ijodiy yondashuv asosida tashkil etishning uslubiy imkoniyatlari
Sh. Raxmatullayeva	51 Boshlang'ich ta'limda o'quv topshiriqlarining turlari va tavsifiy jihatlari
M. Alijonova	55 Bo'lajak agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish metodikasining mavjud holati
R. Rasulova	59 O'quvchilarning matn yaratish kompetensiyasini shakllantirishda hikoya janriga murojaat
M. Tursunqulova	63 Didaktik o'yin tushunchasi va uning tarkibi
ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI	
A. Atamatov	67 O'quv jarayonida interfaol platformalardan foydalanish
A. Raxmatullayeva	71 Umumta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitishda blum taksonomiyasini qo'llash
M. Imomova	76 Biologiya ta'limiga va o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar
I. Kodirov	81 Muhandis energetik kadrlarni tayyorlasda "Nishon tumani quyosh fotoelektr stansiyasi" korxonasi – "muqobil energiya manbalari" kafedrasida dual ta'limni tashkil etish
G. Abilova, A. Yeshmurotova	88 Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali konchilik yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish
TA'LIMDA MENEJMENT	

Barno ZIYATOVA,

“Alfraganus University” nodavlat oliy ta’lim muassasasi,

“Xorijiy filologiya” kafedrası o’qituvchisi

TALABALARDA INNOVATSION TAVAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI (Pedagogika ta’lim muassasalari talabalari misolida)

Annotatsiya

Maqolada fan va jamiyatning hozirgi rivojlanish davrida innovatsion ta’limni qo’llash haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, oxirgi o’n yillikda bu yo’nalishda olib borilgan yangi tadqiqotlar haqida gapirish maqsadga muvofiqligi va ushbu yondashuvni amalda qo’llash doirasini nazariy boyitishi va kengaytirishi bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Tayanch so’zlar. Aqliy operatsiyalar, kompleks yondashuv, intellektual faoliyat, tafakkur, tadqiqot, algoritm, tafakkurni rivojlantirish.

В статье рассматривается применение инновационного образования в современном развитии науки и общества. Также стоит рассказать о новых исследованиях, проведенных в этом направлении за последнее десятилетие, и дать рекомендации по теоретическому обогащению и расширению сферы применения данного подхода на практике.

Ключевые слова. Развитие мыслительных операций, комплексного подхода, интеллектуальной деятельности, мышления, исследования, алгоритма, мышления.

The article reflects on the application of innovative education in the current development period of Science and society. It is also advisable to talk about new research in this direction in the last decade, and recommendations have been made that theoretically enrich and expand the scope of applying this approach in practice.

Key words. Development of mental operations, an integrated approach, intellectual activity, thinking, research, algorithm, thinking.

Ta’lim maqsadiga o’qituvchi harakatlarining aniq algoritmi, metodlari, usullari, ta’lim vositalari mavjud bo’lganda erishiladi, ularning yordami bilan ta’lim natijasi olinishi kerak. Maqsadlarga erishish uchun ta’limga kompleks yondashuvni amaliyotda qo’llash muhimdir. Uning ma’nosi pedagogika fanida mavjud bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni qo’llashdir. Ular o’zaro bog’langan bo’lishi va biror obyektga birlashtirilgan ma’lum bir mexanizmni tashkil qilishi kerak. Inson tafakkuri – bu uning miyasining mahsuli va qobiliyati, aqliy operatsiyalar yordamida real voqeylikni aks ettirish va idrok etish, tabiat, jamiyat va intellektual faoliyatning rivojlanish qonuniyatlarining mohiyatiga kirib borishdir. Bu insonning dunyoga munosabati, bilimi, o’zlashtirilishi, voqeylikni o’zgartirishining asosidir. Inson obyektiv dunyoning qaysi sohasini bilishiga qarab, uning tafakkuri, undagi narsa va hodisalarning rivojlanish dialektikasining o’ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, ma’lum xususiyatlarga ega bo’ladi, muhim bir turga aylanadi va shakllanadi.

Talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirish mulohaza yuritishda qayd etilgan o’z tajribasini rivojlantirish bilan bog’liq, u talabalarning o’quv faoliyati va ular shaxsiga pedagogik ta’sir ko’rsatishning tayyor usullarining asoslarini topish, yangi uslublar asoslarni qat’iy rasmiylashtirish va ularni texnologik shaklda ifodalash, shuningdek, muayyan pedagogik qarorlarni ma’lum bir vaqtda qabul qilish va hodisalarni oldindan

ko'rish bilan bog'liq. Tafakkur pedagogik faoliyatning turli qismlariga kiradi, shuning uchun uning mazmuni talabaning harakati va intiqosiga aylanadi. Pedagogik tafakkurning xilma xilligi o'qituvchidan ma'lum mahorat va madaniyatni talab qiladi.

Pedagogik tafakkur madaniyati o'qituvchining o'z fikrlash jarayonlari haqida fikr yuritishi, tanqidiy fikr yuritishi va rasmiylashtirilgan tafakkurni loyihalashtirishida namoyon bo'ladi. Fikrlash madaniyati mutaxassisning kasbiy fikrlash uslubi orqali amalga oshiriladi, bu stereotipik tuzilma bo'lib, nihoyatda sekin va katta qiyinchilik bilan o'zgaradi. Bu o'qituvchining ishida "ta'lim-tarbiya" munosabatlari tizimidagi to'siqlar hodisalarining namoyon bo'lishi tufayli yuzaga keladi (Yu.V.Senko). Ushbu to'siqlar ta'limni insonparvarlashtirish va zamonaviy pedagogik tafakkur tamoyillari: tushunish, dialogiklik, refleksivlik, metaforani amalga oshirishni rad etish sifatida paydo bo'ladi. Bunday to'siqlarga quyidagilarni kiritish mumkin: – o'qituvchining pedagog uchun qat'iy munosabat kuchiga ega bo'lgan pedagogik hodisalarning aniq ta'riflariga moyilligi; – "o'rganish" va "o'qitish" tushunchalarining mazmunli tomonlarini aniqlash asosida talabalar qiyofasi, ularning haqiqiy ta'lim imkoniyatlarini birlashtirish. Bular:

– o'qituvchining amaliy faoliyatida mavjudlik va rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari bilan o'quv materiali tarkibidagi metodologik komponent o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'qligiga;

– o'qituvchi tomonidan yaratilgan bo'lajak mutaxassisning kasbiy modelida uning kasbiy faoliyatining me'yoriy – qiymat tuzilishiga qo'yiladigan talablarning yo'qligiga;

– o'qituvchi faoliyatining bir tomonlamaligi va parchalanishiga olib keladi, bu ba'zan unga butun pedagogik jamoaning birgalikdagi faoliyati zarurligini tushunishga imkon bermaydi;

– o'qituvchining turli tushunchalarni texnologiyalar yig'indisi sifatida tushunishiga olib keladi. O'qituvchi uchun didaktik qonuniyatlar uni metodik tavsiyalarni asoslash mantig'iga kirmasdan amalga oshirishga majbur qiladi.

Metod pedagogik faoliyatning real sharoitida tafakkur paydo bo'lishining to'rtta motivi aniqlangan, ular ma'lum darajada ijodkorlikka ta'sir qiladi.

1. Tafakkur nima sodir bo'layotganining sabablarini aniqlash va muammo, muvaffaqiyatsizlik yoki qiyinchiliklar yuzaga kelsa, o'qitish faoliyatini ko'zda tutilgan yo'nalishga qaytarish uchun paydo bo'ladi. O'qituvchi dars rejasida aks ettirilgan narsaga qaytishga, darsning rejalashtirilgan yo'nalishini tiklashga intiladi.

2. Motiv o'qituvchining pedagogik monotonlik holatidan chiqish istagi bo'lishi mumkin. Monotonlikdan chiqish o'qituvchining "dunyoning kasbiy qiyofasi", o'quv materialining xususiyatlari yoki talabalarining tayyorgarlik darajasi haqidagi tasavvuriga asoslanadi.

3. O'qituvchining axloqiy va kasbiy qadriyatlarini ijodiy fikrlash motiviga aylanadi. Bunday holda, bu qadriyatlar o'qituvchining va uning talabalarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish imkoniyati rolini o'ynaydi.

4. Motiv – bu o'qituvchi tomonidan o'zi tomonidan shakllantirilmagan, ammo shu o'qituvchi tomonidan bajarilishini talab qiladigan vazifani qabul qilish zaruratidir. Masalan, pedagogik kengash yoki fan kafedralarida pedagogik jamoa oldiga qo'yilgan vazifalar bo'lishi mumkin.

Tafakkur yetukligi haqida gapirganda, o'qituvchi madaniyati va mahoratining muhim ko'rsatkichi bo'lgan ilmiy tafakkur uslubining xususiyatlarini aniqlash zarur: tizimli fikrlash – hodisalarni ko'p o'lchovli tarzda qamrab olish, ularning quyi tizimlardagi o'zaro bog'liq komponentlari majmualarini aniqlash, muammolarni hal qilish uchun keng bilim olish qobiliyati; tafakkurning determinizmi – sabab-oqibat munosabatlarini o'rna-

tish, pedagogik tizimdagi hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash qobiliyati; fikrlash ehtimoli – ta'lim jarayonini rivojlantirishning mumkin bo'lgan yo'llarini, shaxslar, guruhlar va jamoalarning harakatlarini aniqlash va bashorat qilish qobiliyati; fikrlashning konkretligi – nazariyaning umumiy qoidalarini joriy fakt va vaziyatlarni tushuntirish, ularni tahlil qilish va tezkor xulosalar chiqarish uchun uzatish (foydalanish) qobiliyati; istiqbolli fikrlash – voqealar istiqbolini ko'rish, “yaqin rivojlanish zonasi”ni modellash-tirish qobiliyati; iqtisodiy fikrlash – eng kam kuch va vaqt, muammolarni hal qilishning eng qisqa usullarini talab qiladigan yo'lni tanlash qobiliyati; fikrlashning refleksivligi – o'z faoliyatini tashqi tomondan, xuddi talabalarning ko'zlari bilan baholash qobiliyati; evristik fikrlash – gipotezalarni shakllantirish va sinab ko'rish, turli mezonlar asosida muqobillarni filtrlash, ma'lumot yaratish, xulosalar chiqarish qobiliyati (L.F.Spirin).

Natijalar va muhokamalar Pedagogik tafakkurning muhim xususiyatlarini tavsiflash asosida shuni ta'kidlash kerakki, u kasbiy pedagogik faoliyatni tushunishga yordam beradi, uni ijodkorlik darajasiga ko'tarishga imkon beradi, paydo bo'lgan atipik pedagogik vaziyatlarning oldini oladi va bartaraf etadi, shuningdek, pedagogik faoliyatni rag'batlantiradi. Talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga innovatsion yondashuvlarni qo'llashda pedagogik texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq. Ta'limdagi zamonaviy innovatsiyalar qarama-qarshiliklarining mohiyatini tushunish uchun eng avvalo, bizning davrimizda ta'lim institutlarini isloh qilishga turtki bo'lgan ijtimoiy motivlarning mohiyatini aniqlab olish uchun kerak. Motivlarning birinchisi – maktabning rivojlanish sur'atlari bilan jamiyat taraqqiyoti sur'atlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdir.

XX asrning oxiriga kelib, sanoat va axborot inqilobi natijasida bu tafovut keskin oshdi. Boshqacha aytganda, XX asr texnikasi va g'oyalari bilan XX asr boshida maktab bolalarini hayotga tayyorlab bo'lmaydi. U jamiyatda o'zining shakllantiruvchi rolini o'ynamaydi. Ba'zi holatda, u talabalarni hayotga emas, balki imtihonlarga tayyorlaydi. Ta'lim sohasidagi islohotlarning ikkinchi, uncha kuchli bo'lmagan ijtimoiy motivi nafaqat sur'atlarning nomutanosibligi, balki ijtimoiy taraqqiyotning mohiyatini tubdan o'zgartirishdir. Ijtimoiy va ilmiy-texnik inqiloblar bilan birga insoniyat jamiyati “tezkor” taraqqiyot davriga kirdi. Ijtimoiy tizimlar raqobati va axborot inqilobi iqtisodiy mexanizmning o'ta tez ishlashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. Shunday qilib, “tezkor” rivojlanish jamiyati “yangi” odamlarga, ijtimoiy hayotning barcha sohalari rivojlanishining jadallashuviga javob berishga qodir bo'lgan “yangi” ta'lim tizimiga ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlar ana shu ijtimoiy talablarga ozmi-ko'pmi ongli javob beradi. “Innovatsiya” (yangilik kiritish) tushunchasining o'zi birinchi mar-ta XIX asrda madaniyatshunoslarning ilmiy izlanishlarida paydo bo'lgan va bir madaniyatning ayrim elementlarini boshqasiga kiritishni bildirgan. Pedagogik innovatsion jarayonlar 50-yillarning oxiridan boshlab ta'lim tizimini isloh qilish an'alarining paydo bo'lishi bilan G'arb olimlari S.Frene va R.Galya, guruhda ishlash metodi R.Kuzin (Fransiya); shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, “Iste'dodlarni izlash” dasturi (AQSh), Valdorf maktablari, M. Montessorining “Bolalar uyi” va boshqalarning maxsus tadqiqot obyek-tiga aylandi. Ta'limdagi innovatsion jarayonlar aynan 60-80-yillarda keng rivojlangan. Maktab ta'limining yangi islohotlari, vositalari va mazmunini izlash bilan bog'liq om-maviy harakat maktab o'quvchilarining intellektual va axloqiy rivojlanishini boshqarish usullari haqidagi g'oyalarni kengaytirdi.

Mualliflik o'quv dasturlarining paydo bo'lishi, ularda ijodkorlarning yuksak kasbiy madaniyati va ma'naviy intilishlari ifodalanganligi maktabda ta'lim mazmunini belgilab beruvchi an'anaviy tuzumni buzishning muhim asoratiga aylandi. Rassomlar va mu-

siqachilar tomonidan ishlab chiqilgan dasturlar: (B.M.Nemenskiy, D.D.Kabalevskiy), faylasuflar (V.S.Bibler, G.S.Batishev), yozuvchilar va matematiklar (ye.N.Ilin, P.M.Erdniyev va boshqalar) o'quv dasturlari mazmunini butun zamonaviy madaniyat miqyosi bilan bog'liq holda qayta ko'rib chiqish kabi yangi g'oyalarning kirib borishi uchun kanal bo'lgan. Innovatsiyalar nafaqat o'quv faoliyatini, balki bolalarning darsdan tashqari vaqtini ham qamrab oldi. Madaniy va ishlab chiqarish loyihalari (tiklash, xayriya, ekologiya, tarixiy-ma'rifiy turizm, shaxslararo muloqot) bilan birlashtirilgan bolalar va kattalarning birgalikdagi hayotining turli tashkiliy shakllari aniqlangan. Yopiq bolalar muassasalari - mehribonlik uylari, imkoniyati cheklangan bolalar internatlarini insonparvarlashtirishga qaratilgan harakatlarning innovatsion shakllari ishlay boshladi.

Turli ko'rinishdagi hissiy va aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalarni tarbiyalashga bo'lgan separatizm munosabatlari buzila boshladi, oddiy bolalar muhitiga aralashgan bunday bolalarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun yangi tajribalar paydo bo'ldi. Islohotlar amaliyoti innovatsion jarayonlarni rivojlantirishga bo'lgan mavjud ehtiyoj va o'qituvchilarning ularni amalga oshirishga tayyorligi o'rtasidagi jiddiy qarama-qarshiligiga duch keldi. Bunda birinchi navbatda, bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, "yangi", "yangilik", "yangilik kiritish", "innovatsion jarayon", "innovatsion faoliyat" tushunchalarini erkin yo'naltirish kerak. Talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga innovatsion yondashuv doirasida shaxsning individual ijodiy hissasi, shaxsiy tashabbusi, o'zini o'zi rivojlantirish erkinligi huquqi amalga oshiriladi. Ko'rinib turibdiki, zamonaviy psixologiya va pedagogikada ham innovatsion ta'limning turli modellari mavjud, ammo ta'lim jarayonidagi innovatsion strategiyasining asosiy xususiyati shaxsni rivojlantirishdir. Bunday modellarning asosini o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi ijodiy faoliyati tamoyili tashkil etadi, u rivojlanishning ikkita sharti bo'yicha amalga oshiriladi:

- a) talabaning faoliyati;
- b) uning o'qituvchi bilan hamkorligi.

Ta'lim kelajakka tayyorlikni oshirish, kutishni shakllantirish bilan bog'liq ijodiy muammolarni hal qilish orqali amalga oshiriladi.

Demak, innovatsiyalar yuqori darajadagi sifatga erishishga imkon beruvchi prinsipial jihatdan yangi faoliyat shakllaridir. Talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga innovatsion yondashuv agar yangilanishning yaxlit nazariy, texnologik konsepsiyasi bo'lsa, ijodkor, sog'lom, yuksak ma'lumotli shaxsni rivojlantirish uchun asos bo'ladi. An'anaviy ta'limdan innovatsion ta'limga o'tish o'qituvchilar va o'qituvchilarning talabalar bilan munosabatlarini demokratlashtirishga, ta'lim sharoitida "o'qituvchi – talaba" ijtimoiy rollarining qat'iy birlashuvidan voz kechishga, hamkorlikning (avtoritar boshqaruvdan – hamkorlikdagi faoliyatga o'tish; reproduktiv ta'lim vazifalaridan – samarali va ijodiy aqliy faoliyatga yo'naltirish) yangi ijtimoiy pozitsiyalarini qabul qilishga tayyorligi muammosini kuchaytiradi.

O'qituvchining ijodiy qobiliyati va kasbiy mahorati yuqori bo'lgan taqdirda ham, shaxsiy munosabatni o'zgartirish, talabalar bilan munosabatlarni va muloqotni demokratlashtirish usullarini o'zlashtirish qiyin vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, ijodiy tafakkur, hamkorlik, muloqot madaniyati va faoliyat madaniyati, o'z-o'zini anglash qobiliyati va talabaning o'zini o'zi anglashiga bo'lgan ehtiyoj, kasbiy kompetentlik – bu o'qituvchining innovatsion maktabda kasbiy faoliyatining asosidir. Bularning barchasi ta'limni innovatsion o'zgartirishda ta'lim-tarbiya jarayonining vazifalari o'zaro boyitish, bir-birini hurmat qilish, o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar, ma'muriyatning hamkorligi tamoyillari asosida kompleks tarzda hal qilina-digan innovatsion ta'lim maydonini yaratish kerakligini bildiradi. Shuningdek, bolalarni

shaxsning o'zini o'zi boshqarish amaliyotiga (ularning histuyg'ularini, sezgilarini, mu-loqotlarini, xatti-harakatlarini va o'z “Men”ini loyihalash usullarini boshqarish) kiritadigan ta'limning maxsus mazmunini o'ylash va ajratib ko'rsatish muhimdir. Bundan tashqari, talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga innovatsion yondashuv ilg'or texnologiyalarni rivojlantirish, maqsad va strategiyani isloh qilish, joriy qilingan innovatsiyalarni tahlil qilish va baholash, ularni ishlab chiqish va qo'llash uchun shart-sharoitlar yaratishni aniq bilishni ta'minlaydigan yana bir jihati – boshqaruv madaniyati va demokratlashuvini alohida ta'kidlash lozim.

Talabalarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishga innovatsion yondashuvning asosiy yo'nalishlari: – maktabning ta'lim sohasini rivojlantirish; – ilmiy-metodik ishlar; – ta'limning uzluksizligi va izchilligi (ta'limning 1 va 2 bosqichlari); – tilshunoslik, modulli ta'lim; – universitet bosqichlari, “iqtidorli bolalar” va ixtisoslashtirilgan maktablar; – integratsiya; – tuzatuvchi-rivojlantiruvchi ta'lim; – ekologik ta'lim va tarbiya; – maktab televideniyesi; – harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi; – qobiliyat va iste'dodlarni rivojlantirish; – talabalar va o'qituvchilar salomatligi; – psixologik-pedagogik diagnostika; – “Men-odam”, “Men-shaxs” tarbiyaviy dasturi orqali tarbiya ishini birgalikda boshqarish va o'zini o'zi boshqarish.

Ta'lim sohasining rivojlanishini ta'minlaydigan prognoz qilingan pedagogik shartlarning samaradorligi quyidagi mezonlar bo'yicha nazorat qilindi: – bolaning sog'lig'i (kompleks tibbiy diagnostika); – jismoniy rivojlanish darajasi; – bolaning ruhiy holati; – o'rganish motivatsiyasi; – ta'lim darajasi; – shaxsning rivojlanish dinamikasi; – ijodiy laboratoriya va guruhlarda ishtirok etishi; – faollik va o'z-o'zini baholash; – ta'lim samaradorligi; – o'quv dasturlari va o'qituvchilar faoliyatini ilmiy ekspertizadan o'tkazish; – o'qituvchining ilmiy va innovatsion ishining sifati. Ma'lumotlarning qiyosiy tahlili o'zlashtirish samaradorligi dinamikasini, integratsiyalashgan, tezashtirilgan, modulli, shaxsga yo'naltirilgan, rivojlantiruvchi ta'limning jismoniy va ruhiy salomatlik holatiga ta'sirini, tabaqalashtirish asosida intellektual rivojlanish darajasining hissiy holati, maktab intererining o'rni, maktab o'quvchilarini yangi ta'lim sharoitlariga moslashtirishdagi muloqot uslubi, sog'lomlashtirish-davolash va profilaktika choralarining samaradorligi va boshqalar asosida sinflarni birlashtirishning ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Ta'limning yangi muammolari: insonparvarlashtirish, tabaqalash, individuallashtirish, integratsiyani amalga oshirish sharoitida talabalarning shaxs va uning rivojlanishidagi asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim modelini yaratish zarurati dolzarb bo'lib qoldi. O'qituvchilar jamoasining ijodiy imkoniyatlarini har tomonlama tahlil qilish, ta'lim mazmunini yangilash yo'nalishlari: bilimlarning yaxlitligini nazarda tutadigan rivojlantiruvchi ta'lim tizimini yaratish, fanlarni chuqur o'rganish, fanlararo aloqalarni o'rnatish, integratsiya, modulli ta'lim, erta mutaxassislik sinflari orqali dunyoqarashning yaxlit tasvirini aniqlashga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Батищев Г. С. Философская концепция человека и креативности в наследии С.Л. Рубинштейна // Вопросы философии, 1989. - №4176. Френе С. Формирование личности ребенка и подростка: Пер. с фр-М.: Прогресс, 1990
2. Djuraev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar. Sano-standart, – T., 2010.- 87 b.
3. Ibragimov X., Abdullaeva Sh. Pedagogika. O'quv qo'llanma. –T., Fan, 2004